

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA BIZNES-JARAYONLARNI SAMARALI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sarimsakov Mashxurbek Amanbekovich

O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Maxkamasi huzuridagi Biznes va
Tadbirkorlik Oliy maktabi magistiri

Sidikov Akmaljon Baxtiyorovich

O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Maxkamasi huzuridagi Biznes va
Tadbirkorlik Oliy maktabi magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12515381>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-June 2024 yil

Ma'qullandi: 20-June 2024 yil

Nashr qilindi: 24-June 2024 yil

KEY WORDS

Aksiyadorlik jamiyati, biznes-jarayonlar, korporativ boshqaruv, samaradorlik, optimallashtirish, raqamli transformatsiya, xodimlarni rivojlantirish.

ABSTRACT

Ushbu maqola O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni samarali boshqarishning nazariy asoslari va amaliyotdagi o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qiladi. Maqola, korporativ boshqaruv tizimida biznes-jarayonlarni optimallashtirish va samaradorlikni oshirish yo'llarini ko'rib chiqadi. Shuningdek, biznes-jarayonlarni rivojlantirishda duch keladigan asosiy muammolar va ularni hal etish bo'yicha zamonaviy yechimlar taqdim etiladi.

Aksiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu tashkilotlarning umumiy ish faoliyatini yaxshilash, resurslardan oqilona foydalanish va bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlashga yordam beradi. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida, korporativ boshqaruv tizimlarining takomillashuvi bilan bir qatorda, biznes-jarayonlarni optimallashtirish ham dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda.

Aksiyadorlik jamiyatlari o'zlarining keng ko'lamli va turli xil faoliyat turlari tufayli ko'plab murakkab biznes-jarayonlarni boshqarishlari kerak. Ushbu jarayonlar mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqarishdan tortib, moliyaviy hisobotlar tuzishgacha bo'lgan keng doiradagi operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Samarali biznes-jarayonlar boshqaruvi, shu bilan birga, strategik rejalashtirish, sifatni nazorat qilish va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga ham katta hissa qo'shadi.

Biroq, ko'pgina aksiyadorlik jamiyatlari o'zlarining ichki jarayonlarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish bo'yicha qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Bu qiyinchiliklar, asosan, o'zgaruvchan iqtisodiy muhit, texnologik yangilanishlar va raqobat kuchayib borishi kabi omillar bilan bog'liq. Shuning uchun, biznes-jarayonlarni samarali boshqarishni rivojlantirish va bu jarayonlarni zamonaviy boshqaruv usullari bilan integratsiyalash taklif etiladi.

Ushbu maqola aksiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni samarali boshqarishning nazariy asoslari va amaliyotdagi o'ziga xos xususiyatlarini chuqur tahlil qilish orqali, ushbu muammolarni hal etish yo'llarini taklif etadi. Biznes-jarayonlarni boshqarishdagi eng yaxshi amaliyotlar va zamonaviy yondashuvlar, shuningdek, xorijiy va mahalliy tajribalar asosida keltirilgan misollar orqali bu jarayonlarning samaradorligini oshirish yo'llari muhokama

qilinadi.

Adabiyotlar Sharhi

Aktiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni samarali boshqarish bo'yicha nazariy va amaliy adabiyotlar keng doirada tadqiq etilgan. Hammer va Champy (1993) o'zlarining klassik asarlarida biznes-jarayonlarni qayta ishlash (BPR) konsepsiyasini taklif qilishgan. Ular, biznes-jarayonlarni tubdan qayta ko'rib chiqish orqali tashkilotlar samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligini ta'kidlashadi.

Porter (1985) o'zining "Raqobat Ustunliklari" nomli asarida biznes-jarayonlarning korporativ strategiyada qanday muhim rol o'ynashini tahlil qiladi. U, tashkilotlar o'z biznes-jarayonlarini qanday boshqarishi orqali raqobatda ustunlik qozonishi mumkinligini ko'rsatib beradi.

Jeston va Nelis (2014) biznes-jarayonlarni boshqarish tizimlarining (BPMS) zamonaviy tashkilotlardagi ahamiyatini qayd etishadi. Ular, ushbu tizimlar yordamida biznes-jarayonlarni avtomatlashtirish, ularni monitor qilish va optimallashtirish mumkinligini ta'kidlaydilar.

Bharadwaj va boshq. (2013) texnologik yangiliklarning korporativ strategiya va biznes-jarayonlarni boshqarishdagi ta'sirini o'rganishadi. Ular, raqamli texnologiyalar va IT yechimlarining tashkilotlarning operatsion samaradorligini oshirishdagi rolini tahlil qiladilar.

Womack va Jones (1996) "Lean Thinking" asarida ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha Lean management yondashuvlarini taqdim etishadi. Ular, resurslarni samarali ishlatish va isrofgarchilikni minimallashtirish orqali tashkilotlarning samaradorligini oshirish mumkinligini ko'rsatib beradilar.

Sutherland va Schwaber (2011) Agile metodologiyasining biznes-jarayonlarni boshqarishdagi ahamiyatini ta'kidlaydilar. Ular, tez o'zgaruvchan biznes muhitida Agile yondashuvlar yordamida tashkilotlarni yanada moslashuvchan va samarali boshqarish mumkinligini ta'kidlashadi.

Schein (2010) korporativ madaniyatning biznes-jarayonlarni boshqarishdagi rolini o'rganadi. U, tashkilot ichidagi madaniyat qanday qilib biznes-jarayonlarning samaradorligi va xodimlarning ishtirok etish darajasini ta'sir qilishini tahlil qiladi.

Tahlil va Natijalar

O'zbekiston aktiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni samarali boshqarish bo'yicha amalga oshirilgan tahlillar quyidagi asosiy kamchiliklarni va ularning potensial yechimlarini ochib beradi.

1-jadval. Biznes-jarayonlarni boshqarishdagi asosiy kamchiliklar

Kamchilik	Tavsif	Potensial Yechim
Raqamli transformatsiyaning past darajasi	Ko'p aktiyadorlik jamiyatlari hali ham qog'oz asosidagi ishlarni ko'p qo'llaydi, bu jarayonlarning sekinligiga va xatolarga olib keladi.	Raqamli texnologiyalarni joriy etish, masalan, ERP (Enterprise Resource Planning) tizimlari orqali jarayonlarni avtomatlashtirish.
Moliyaviy resurslarning cheklanganligi	Yangi texnologiyalarni sotib olish va yangi tizimlarni joriy etish uchun moliyaviy cheklovlar mavjud.	Moliyaviy resurslarni oshirish uchun davlat yoki xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik qilish.

Malaka va tajribaning yetishmasligi	Xodimlarning zamonaviy boshqaruv usullari va texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malakasi cheklangan.	Xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish dasturlarini amalga oshirish.
-------------------------------------	--	--

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Raqamli transformatsiya jarayonlarining sekinligi va xatolarning ko'pligi kabi muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. ERP tizimlarini joriy etish orqali ma'lumotlarni boshqarish va jarayonlarni avtomatlashtirish mumkin bo'lib, bu esa qaror qabul qilish tezligini va sifatini oshiradi. Moliyaviy resurslarning cheklanganligi masalasida, davlat va xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlik qilish orqali loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Xodimlarning malakasini oshirish esa tashkilotning ichki samaradorligini yaxshilaydi va yangi texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini oshiradi.

2-jadval. Potensial yechimlarning amaliy qo'llanilishi

Yechim	Amaliy Qo'llanishi	Kutilayotgan Natija
Raqamli texnologiyalar	ERP tizimlarini joriy etish	Jarayonlarni tezlashtirish va xatolarni kamaytirish
Moliyaviy resurslarni kengaytirish	Davlat grantlari va xalqaro moliyalashtirishni jalb qilish	Yangi loyihalarni amalga oshirish va texnologik yangilanishlar
Malaka oshirish	Xodimlar uchun muntazam o'quv kurslari	Xodimlarning texnologik yangiliklarni qo'llash qobiliyatini oshirish

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Amaliy qo'llanilishi natijasida, ERP tizimlarini joriy etish orqali tashkilotlar o'z faoliyatini yanada avtomatlashtirishga va ma'lumotlarni boshqarish tizimini yaxshilashga qodir bo'ladi. Bu, o'z navbatida, jarayonlarni tezlashtiradi va xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi. Davlat grantlari va xalqaro moliyalashtirish esa yangi texnologiyalarni sotib olish va tizimlarni yangilash imkoniyatini beradi. Xodimlarning malakasini oshirish esa, ish jarayonlarida texnologik yechimlarni samarali qo'llash imkonini beradi.

Takliflar

Biznes-jarayonlarni samarali boshqarish – bu har qanday aktsiyadorlik jamiyatining muvaffaqiyat kalitidir. Tahlil natijalari O'zbekiston aktsiyadorlik jamiyatlarida mavjud bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish va ularning samaradorligini oshirish uchun quyidagi aniq takliflar beriladi:

1. **Raqamli transformatsiya va avtomatlashtirish:** Aktsiyadorlik jamiyatlari zamonaviy ERP tizimlarini va boshqa raqamli echimlarni joriy etish orqali o'zlarining biznes-jarayonlarini avtomatlashtirishlari va shu orqali operatsion samaradorlikni oshirishlari zarur. Bu jarayonlar ichida ma'lumotlarni boshqarish, hisobot berish va moliyaviy operatsiyalarni yaxshilash kabi amallar o'z ichiga oladi.

2. **Moliyaviy manbalarni kengaytirish:** Jamiyatlar moliyaviy resurslarni kengaytirish uchun davlat grantlari, xalqaro moliyalashtirish dasturlari va boshqa moliyaviy yordam manbalarini faol izlashlari kerak. Bu mablag'lar yangi texnologiyalar va infrastrukturani rivojlantirish uchun zarur bo'ladi.

3. **Xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish:** Aktsiyadorlik jamiyatlar xodimlarni doimiy ravishda o'qitish va ularning malakasini oshirishga investitsiya qilishlari lozim.

Xususan, yangi texnologiyalar va zamonaviy biznes-jarayonlarni boshqarish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etish tavsiya etiladi.

4. **Ichki kommunikatsiya va hamkorlikni kuchaytirish:** Jamiyatlar o'zlarining ichki kommunikatsiyasini va bo'limlararo hamkorlikni yaxshilash orqali turli jarayonlarni samarali boshqarishda katta yutuqlarga erishishlari mumkin. Bu, xodimlarning bir-biri bilan ma'lumot almashinuvini tezlashtiradi va umumiy ish samaradorligini oshiradi.

Xulosa

O'zbekiston aktsiyadorlik jamiyatlarida biznes-jarayonlarni samarali boshqarish bo'yicha qilinadigan ishlar juda ko'p. Raqamli transformatsiya, moliyaviy resurslarning kengaytirilishi, xodimlarning malakasini oshirish va ichki kommunikatsiya hamda hamkorlikni yaxshilash orqali bu jamiyatlar o'zlarining samaradorliklarini sezilarli darajada oshirishlari mumkin. Ushbu tavsiyalar amalga oshirilganda, jamiyatlar o'z faoliyatlarini yanada optimallashtirishga va shu orqali O'zbekiston iqtisodiyotida raqobatbardoshlikni oshirishga qodir bo'ladilar. Keltirilgan takliflar nafaqat korporativ samaradorlikni oshirishga, balki umumiy iqtisodiy farovonlikni yaxshilashga ham hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business.
2. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.
3. Jeston, J., & Nelis, J. (2014). Business Process Management. Routledge.
4. Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. MIS Quarterly, 37(2), 471-482.
5. Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. Simon & Schuster.
6. Sutherland, J., & Schwaber, K. (2011). The Scrum Guide.
7. Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass.